

ISSN 2687-0460 (Print)

ISSN 2687-0479 (Online)

Теоретический и научно-практический мультидисциплинарный журнал

16+

МИР **инноваций**

World of innovation. Svet Inovace

Сельскохозяйственные науки
Естественные науки
Технические науки
Социальные и гуманитарные науки

2024

№ 1 (28)

Теоретический и научно-практический мультидисциплинарный журнал

Мир инноваций №1 (28) 2024

World of innovation. Svet inovace 16 +

Учредитель и издатель: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»

Редакционная коллегия

Естественные науки

Домацкий В.Н., д-р биол. наук
Кочетова О.В., д-р ветеринар. наук
Лящев А.А., д-р биол. наук
Пашаян С.А., д-р биол. наук, проф.
Петухова Г.А., д-р биол. наук
Сидорова К.А., д-р биол. наук, проф.

Сельскохозяйственные науки

Абрамов Н.В., д-р с.-х. наук, проф.
Беспалова Н.С., д-р ветеринар. наук
Глазунова Л.А., д-р ветеринар. наук
Глазунов Ю.В., д-р ветеринар. наук
Гревцев Н.В., д-р техн. наук, проф.
Дюкова Н.Н., д-р с.-х. наук, проф.
Еремин Д.И., д-р биол. наук, проф.
Лапшин И.П., д-р техн. наук, проф.
Новак М.Д., д-р биол. наук, проф.
Носырев М.Б., д-р техн. наук, проф.
Пирогов С.П., д-р техн. наук, проф.
Сапега В.А., д-р с.-х. наук, проф.

Синявский И.В., д-р биол. наук
Старцев А.В., д-р техн. наук, проф.
Сысо А.И., д-р биол. наук
Устинов Н.Н., канд. техн. наук
Шевелева О.М., д-р с.-х. наук, проф.

Социальные и гуманитарные науки

Гончаренко О.Н., канд. ист. наук
Зеленов Ю.Н., д-р пед. наук
Кибиров А.Я., д-р экон. наук, проф.
Кирилова О.В., канд. экон. наук
Курдюмов А.В., канд. экон. наук
Кучеров А.С., канд. экон. наук
Лылов А.С., канд. экон. наук
Мальцев Н.В., д-р экон. наук, проф.
Милованова Н.Г., д-р пед. наук, проф.
Пачикова Л.П., д-р пед. наук, проф.
Пирумова Л.Н., канд. пед. наук
Ройтблат О.В., д-р пед. наук
Семин А.Н., академик РАН, д-р экон. наук, проф.
Сладкова О.Б., д-р пед. наук, проф.
Труба А.С., д-р экон. наук, проф.

Члены международной редколлегии

Гудзь Е.Е., д-р экон. наук, проф. (Украина)
Жумадина Ш.М., д-р биол. наук (Казахстан)
Калиев Г.А., иностранный член РАН (Казахстан)
Кампбелл Ян, профессор (Германия)

Рамазанов А.У., д-р с.-х. наук (Казахстан)
Рудник В.М., профессор (Венгрия)
Чернош Феликс, д-р философии (Чехия)

Редакция журнала:

главный редактор - К.А. СИДОРОВА, доктор биологических наук;
зам. главного редактора Л.А. ГЛАЗУНОВА, доктор ветеринарных наук;
зам. главного редактора Л.П. ПАЧИКОВА, доктор педагогических наук;
ответственный секретарь журнала – А.С. Кучеров; системный администратор, разметчик – В.А. Пантрина;
редактор, верстка – Л.Г. Крикунова; документовед Р.Р. Ушакова; техник Н.Г. Санникова

Почтовый адрес издателя: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 7. Почтовый адрес редакции: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 13, каб. 14. Тел. (3452) 290-111. www.mirinn.ru; e-mail: mirinn@inbox.ru.

Журнал распространяется через подписной электронный каталог АО «Почта России» (цена свободная). Подписной индекс П7953.

Журнал издается с 2013 г. 4 раза в год.

Отпечатано в РИО ФГБОУ ВО «ГАУ Северного Зауралья»: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 13, каб. 14. Тел. (3452) 290-111

@ ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 2024

Периодическое печатное издание «Мир инноваций. World of innovation. Svet inovace». Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС 77 — 70866 от 30 августа 2017 года размещается в сети интернет на сайте <http://www.mirinn.ru/>

Содержание

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

<i>Веремеева С.А., Краснолобова Е.П., Чудинова И.А.</i> АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА КЕНГУРУ ВАЛЛАБИ	3
<i>Иванов А.С.</i> МИРОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА	9
<i>Лиханов К.Ю., Абрамов Н.В.</i> ЖИДКИЙ ФОСФОР ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ	15
<i>Плохотникова Ю.М., Столбова О.А.</i> ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИ- СТЕМЫ У СОБАК И КОШЕК	19

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<i>Доронина М.В.</i> НАУЧНОЕ ПОНЯТИЕ КАК ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ТИП ЦЕЛОСТНОГО ЗНАНИЯ	25
<i>Доронина М.В., Волков В.В.</i> СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА	30

С.А. Веремеева, кандидат ветеринарных наук, доцент,
доцент кафедры анатомии и физиологии,

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень;

Е.П. Краснолобова, кандидат ветеринарных наук, доцент,
доцент кафедры анатомии и физиологии,

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень;

И.А. Чудинова, ветеринарный врач, ветеринарная клиника,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень

АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА КЕНГУРУ ВАЛЛАБИ

Работа посвящена изучению адаптационных особенностей анатомического строения желудочно-кишечного тракта кенгуру валлаби. Материалом для исследования послужили органокомплексы желудочно-кишечного тракта кенгуру. Научно-исследовательская работа выполнялась на кафедре анатомии и физиологии ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. На основании проведенного морфологического исследования из полученных данных выявлено, что к адаптационным особенностям будут относиться: желудок большой, разделенный правой и левой продольными бороздами на дорсальные и вентральные карманы, которые разделены складками, это характерно для сбраживания и расщепления растительной клетчатки под влиянием бактерий. Соотношение толстого к тонкому кишечнику составляет 1:2,86. Увеличение длины тонкого кишечника происходит для того, чтобы лучше переваривать пищу и извлекать из нее максимум полезных веществ. Все эти адаптационные особенности указывают на коррелятивные особенности в питании и содержании данных животных.

Ключевые слова: морфология, морфометрия, препарирование, желудок, кишечник, кенгуру, животные, исследование.

S.A. Veremeeva, E.P. Krasnolobova, I.A. Chudinova,
Northern Trans-Ural State Agricultural University

ANATOMICAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE GASTROINTESTINAL TRACT OF A KANGAROO WALLABY

The work is devoted to the study of adaptive features of the anatomical structure of the gastrointestinal tract of the wallaby kangaroo. The material for the study was the organocomplex of the gastrointestinal tract of kangaroos. Research work was carried out at the Department of Anatomy and Physiology of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education State Agrarian University of the Northern Trans-Urals. Based on the morphological study carried out from the data obtained, it was revealed that the adaptive features will include: a large stomach, divided by right and left longitudinal grooves into dorsal and ventral pockets, which are separated by folds, this is typical for the fermentation and breakdown of plant fiber under the influence of bacteria. The ratio of large to small intestine is 1:2,86. An increase in the length of the small intestine occurs in order to better digest food and extract maximum nutrients from it. All these adaptive features indicate correlative features in the nutrition and maintenance of these animals.

Key words: morphology, morphometry, dissection, stomach, intestines, kangaroos, animals, research.

Анатомическое изучение строения органов и систем организма домашних и диких животных вызывает интерес для исследователей, т.к. до сих пор остается малоизученным. Одними из таких представителей являются кенгуру [1, 8].

Кенгуру именуют сумчатых млекопитающих животных отряда двурезцовых. Семейство травоядных животных, что перемещаются прыжками, имеет не полностью развитые передние и, наоборот, гиперразвитые задние ноги, а еще обладают сильным хвостом, способствующим удержанию баланса во время передвижения [5].

Анализ литературы показал, что практически отсутствуют либо являются единичными данные морфологического строения систем организма, в том числе органов пищеварительной системы у разных видов кенгуру, несмотря на то, что имеются исследования, касающиеся морфологии кенгуру.

Е.В. Илюшкина провела морфологическое исследование осевого скелета кенгуру с учетом характера передвижения и распределения силовых нагрузок на костный остов [4].

Н.Н. Давыдычева, Ю.Е. Паскидоова рассматривают строение позвоночного столба и грудной клетки кенгуру [2]. Е.В. Сагадеева описала строение черепа кенгуру [11]. О.В. Неделяева описала морфометрические особенности скелета грудной конечности [10]. А.Р. Кутузова с соавторами изучали анатомические особенности бедренной кости большой рыжей кенгуру (*megaleiarufa*) [7].

С. Херн рассматривает возможность использования мяса австралийского кенгуру в мясной промышленности, считая, что мясо экзотических животных может быть интересным для поддержания пищевого разнообразия и здорового питания. Так, например, мясо кенгуру характеризуется низким содержанием жира, высоким – белка и минеральных соединений. Коммерческая индустрия мяса кенгуру в Австралии основана в 1959 г. Руководство отрасли уделяет большое внимание высокому качеству мяса, которое соответствует необходимым гигиеническим требованиям, в том числе для экспорта по всему миру [12]. Т.Н. Кирилюк, В.В. Прокопенко, И.С. Патиев, А.М. Патиева также представляют теоретические сведения использования мяса кенгуру в пищу человека, а также анализ биологической и пищевой ценности мяса кенгуру, рассматривают его полезные свойства и влияние на организм человека [6].

Имеются исследования, посвященные изучению фауно-экологических особенностей различных видов кенгуру. В них приводятся данные строения, образа жизни, среды обитания, особенностей разведения кенгуру [3, 9].

Поэтому видим, в доступной нам литературе недостаточно исследований, посвященных морфологическим особенностям внутренних органов кенгуру.

Целью исследований явилось выявление адаптационных особенностей строения желудочно-кишечного тракта кенгуру валлаби.

Материалы и методы исследования. Работа выполнена в условиях лаборатории кафедры анатомии и физиологии ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья. Были изучены органокомплексы кенгуру валлаби. Проводили морфометрические исследования и отбирали материал для морфологических исследований желудочно-кишечного тракта. Свежеотобранный материал изучали макроскопически, описывая анатомические характеристики. Морфометрический материал измеряли на свежем материале. Определяли длину, ширину желудка и различных отделов кишечника с помощью сантиметровой линейки и штангенциркуля [13].

Результаты исследований. Пищеварительная система кенгуру имеет все отделы, характерные для млекопитающих, головную, переднюю, среднюю и заднюю кишки. Органокомплекс внутренних органов кенгуру представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Органоконплекс внутренних органов кенгуру

Желудок кенгуру валлаби (рис. 2) располагается в брюшной полости за диафрагмой, занимая все три области передней части брюшной полости. Желудок кенгуру (рис. 2) большой, имеет правую и левую продольные борозды. Они делят желудок на дорсальные и вентральные карманы, которые между собой разделены складками. Такое строение желудка характерно для сбраживания и расщепления растительной клетчатки под влиянием бактерий. Кардиальная часть желудка имеет слепое закрученное выпячивание. У стенки желудка кенгуру есть слизистая, мышечная и серозная оболочки. Слизистая оболочка гладкая, без ворсинок.

Рис. 2. Желудок кенгуру валлаби

Морфометрические характеристики желудка кенгуру представлены в таблице 1.

Таблица 1

Морфометрические характеристики желудка кенгуру, см

Желудок	Показатели
малая кривизна желудка	42,0
большая кривизна желудка	89,0
ширина кардиального отверстия	1,5
ширина пилорического отверстия	2,5

Как видно из таблицы 1, большая кривизна превосходит малую кривизну желудка более, чем в два раза. Ширина пилорического отверстия в 1,6 раза больше кардиального отверстия.

Кишечник кенгуру валлаби (рис. 3) подразделяется на тонкий и толстый отделы. Тонкий отдел кишечника представлен двенадцатиперстной, тощей и подвздошной кишками. Толстый отдел кишечника представлен слепой, ободочной и прямой кишками.

Рис. 3. Кишечник кенгуру валлаби

Двенадцатиперстная кишка в правом положении образует петлю, в брыжейке которой располагается поджелудочная железа. Повернув справа налево в области пилорического отверстия, переходит в тощую кишку, имеющую 20 петель, и занимает правую и левую половину брюшной полости. Подвздошная кишка располагается в правой подвздошной области, связкой соединена со слепой кишкой и отверстием входит в основание слепой кишки. Слепая кишка цилиндрической формы, со слегка расширенной верхушкой, располагается в правой подвздошной области. Ободочная кишка имеет восходящую часть, идущую по правой половине брюшной полости к большой кривизне желудка, примерно до середины, делает изгиб и переходит в нисходящую часть ободочной кишки, возвращается по левой половине брюшной полости до подвздошной области и в тазовой полости переходит в прямую кишку.

Морфометрические характеристики кишечника кенгуру представлены в таблице 2.

Таблица 2

Морфометрические характеристики кишечника кенгуру, см

Отдел кишечника	Длина	Наружный диаметр
двенадцатиперстная кишка	30,5	2,3
тощая кишка	270,0	1,5-2,5
подвздошная кишка	13,0	2,7
слепая кишка	14,5	верхушка – 3,0 основание – 1,8
ободочная кишка	89,0	1,2-2,3
прямая кишка	6,0	2,0

Согласно данным таблицы 2, длина кишечника кенгуру составляет 423 см, относительная длина кишечника к длине тела – 4,81, при этом длина тонкого кишечника – 313,5 см, толстого – 109,5 см. Относительная длина тонкого кишечника к длине тела равна 3,5, а толстого – 1,2. Соотношение толстого к тонкому кишечнику – 1:2,86. Наружный диаметр наибольший у слепой и тощей кишок.

Выводы. Таким образом, анализируя полученные морфологические данные, можем говорить о том, что к адаптационным особенностям будут относиться:

- большой желудок, разделенный правой и левой продольными бороздами на дорсальные и вентральные карманы, которые также разделяются складками, что характерно для сбраживания и расщепления растительной клетчатки под влиянием бактерий;

- соотношение толстого к тонкому кишечнику составляет 1:2,86. Увеличение длины тонкого кишечника происходит для того, чтобы лучше переваривать пищу и извлекать из нее максимум полезных веществ.

Все эти адаптационные особенности указывают на коррелятивные особенности в питании и содержании данных животных.

Библиографический список

1. Веремеева, С. А. Морфологическая оценка желудка и его сосудистой системы у кроликов / С. А. Веремеева, К. А. Сидорова. – Текст : непосредственный // Аграрный вестник Урала. – 2017. – № 6 (160). – С. 1. – EDN ZHDAXV.

2. Давыдычева, Н. Н. Строение позвоночного столба и грудной клетки кенгуру / Н. Н. Давыдычева, Ю. Е. Паскидоова. – Текст : непосредственный // Студент и аграрная наука. Материалы II всероссийской студенческой конференции, Уфа, 23–25 апреля 2008 года / Башкирский государственный аграрный университет ; Совет молодых ученых Башкирского ГАУ. Часть 1. – Уфа : Башкирский государственный аграрный университет, 2008. – С. 92-93. – EDN YLXJTD.

3. Звездина, П. Э. Сумчатые, особенности строения и представители / П. Э. Звездина. – Текст : непосредственный // Современные исследования : актуальные вопросы теории и практики. Сборник статей международной научно-практической конференции, Пенза, 23 мая 2023 года. – Пенза : Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. – С. 29-31. – EDN KQINSL.

4. Илюшкина, Е. В. Морфологическая характеристика осевого скелета австралийского кенгуру / Е. В. Илюшкина. – Текст : непосредственный // Идеи молодых ученых – агропромышленному комплексу. Ветеринарные науки. Материалы студенческой научной конференции Института ветеринарной медицины, Троицк, 06–10 апреля 2020 года. – Челябинск : Южно-Уральский государственный аграрный университет, 2020. – С. 86-91. – EDN QRJAHV.

5. Иглина, Н. Г. Особенности сумчатых животных на примере отряда двурезцовых / Н. Г. Иглина, Н. И. Козловская. – Текст : электронный // Молодой ученый. – 2021. – № 3 (345). – С. 23-26. – URL: <https://moluch.ru/archive/345/77675/> (дата обращения: 27.09.2023).

6. Кирилюк, Т. Н. Биологические и пищевые особенности мяса кенгуру для диетического питания / Т. Н. Кирилюк, В. В. Прокопенко, И. С. Патиев, А. М. Патиева. – Текст : непосредственный // Научный форум : тенденции развития науки и общества. Сборник материалов международной научно-практической конференции, Кемерово, 29 февраля 2020 года. – Кемерово : ООО «Западно-Сибирский научный центр», 2020. – С. 76-77. – EDN GK YQDZ.

7. Кутузова, А. Р. Анатомические особенности бедренной кости большой рыжей кенгуру (*megaleia rufa*) / А. Р. Кутузова, Д. С. Былинская. – Текст : непосредственный // Знания молодых для развития ветеринарной медицины и АПК страны. Материалы XI международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Санкт-Петербург, 24–25 ноября 2022 года. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины, 2022. – С. 226-227. – EDN AUQZJF.

8. Морфология, физиология и патология органов пищеварения жвачных животных / К. А. Сидорова, С. А. Веремеева, Л. А. Глазунова [и др.]. – Тюмень : Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 2021. – 289 с. – ISBN 978-5-98346-089-8. – Текст : непосредственный.

9. Мукий, Ю. В. Особенности разведения кенгуру Беннета в условиях зоопарка / Ю. В. Мукий, С. В. Болтовская. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы ветеринарной медицины. Сборник научных трудов № 150. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, 2019. – С. 31-35. – EDN VMMDJC.

10. Неделяева, О. В. Морфометрические особенности скелета грудной конечности кенгуру / О. В. Неделяева. – Текст : непосредственный // Ступени роста – 2023. Материалы 75-й межрегиональной научно-практической конференции молодых ученых, Кострома, 03–22 апреля 2023 года / сост. и отв. редактор Л. А. Исаков. – Кострома : Костромской государственный университет, 2023. – С. 52. – EDN WCPKVG.

11. Сагадеева, Е. В. Строение черепа кенгуру / Е. В. Сагадеева. – Текст : непосредственный // Студент и аграрная наука. Материалы II всероссийской студенческой конференции, Уфа, 23–25 апреля 2008 года / Башкирский государственный аграрный университет, Совет молодых ученых Башкирского ГАУ. Часть 1. – Уфа : Башкирский государственный аграрный университет, 2008. – С. 115. – EDN YLYZJL.

12. Херн, С. Возможности использования мяса австралийского кенгуру в мясной промышленности / С. Херн. – Текст : непосредственный // Мясные технологии. – 2020. – № 3(207). – С. 30-36. – EDN ETINGK.

13. Хонин, Г. А. Морфологические методы исследования в ветеринарной медицине : учебное пособие / Г. А. Хонин, С. А. Барашкова, В. В. Семченко. – Омск : Омская областная типография, 2004. – 198 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Veremeeva, S. A. Morfologicheskaya ocenka zheludka i ego sosudistoj sistemy u krolikov / S. A. Veremeeva, K. A. Sidorova. – Текст : neposredstvennyj // Agrarnyj vestnik Urala. – 2017. – № 6 (160). – S. 1. – EDN ZHDAXV.

2. Davydycheva, N. N. Stroenie pozvonochno go stolba i grudnoj kletki kenguru / N. N. Davydycheva, YU. E. Paskidoova. – Текст : neposredstvennyj // Student i agrarnaya nauka. Materialy II vserossijskoj studencheskoj konferencii, Ufa, 23–25 aprelya 2008 goda / Bashkirskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet ; Sovet molodyh uchenyh Bashkirskogo GAU. CHast' 1. – Ufa : Bashkirskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2008. – S. 92-93. – EDN YLXJTD.

3. Zvezdina, P. E. Sumchatye, osobennosti stroeniya i predstaviteli / P. E. Zvezdina. – Текст : neposredstvennyj // Sovremennye issledovaniya : aktual'nye voprosy teorii i praktiki. Sbornik statej mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Penza, 23 maya 2023 goda. – Penza : Nauka i Prosveshchenie (IP Gulyaev G.YU.), 2023. – S. 29-31. – EDN KQINSL.

4. Ilyushkina, E. V. Morfologicheskaya harakteristika osegogo skeleta avstralijskogo kenguru / E. V. Ilyushkina. – Текст : neposredstvennyj // Idei molodyh uchenyh – agropromyshlennomu kompleksu. Veterinarnye nauki. Materialy studencheskoj nauchnoj konferencii Instituta veterinarnoj mediciny, Troick, 06–10 aprelya 2020 goda. – CHelyabinsk : YUzhno-Ural'skij gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2020. – S. 86-91. – EDN QRJAHV.

5. Iglina, N. G. Osobennosti sumchatyh zhivotnyh na primere otrjada dvurezcovykh / N. G. Iglina, N. I. Kozlovskaya. – Текст : elektronnyj // Molodoj uchenyj. – 2021. – № 3 (345). – S. 23-26. – URL: <https://moluch.ru/archive/345/77675/> (data obrashcheniya: 27.09.2023).

6. Kirilyuk, T. N. Biologicheskie i pishchevye osobennosti myasa kenguru dlya dieticheskogo pitaniya / T. N. Kirilyuk, V. V. Prokopenko, I. S. Patiev, A. M. Patieva. – Текст : neposredstvennyj // Nauchnyj forum : tendencii razvitiya nauki i obshchestva. Sbornik materialov mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Kemerovo, 29 fevralya 2020 goda. – Kemerovo : OOO «Zapadno-Sibirskij nauchnyj centr», 2020. – S. 76-77. – EDN GKYQDZ.

7. Kutuzova, A. R. Anatomicheskie osobennosti bedrennoj kosti bol'shoj ryzhej kenguru (megaleiarufa) / A. R. Kutuzova, D. S. Bylinskaya. – Текст : neposredstvennyj // Znaniya

molodyh dlya razvitiya veterinarnoj mediciny i APK strany. Materialy XI mezhdunarodnoj nauchnoj konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenyh, Sankt-Peterburg, 24–25 noyabrya 2022 goda. – Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet veterinarnoj mediciny, 2022. – S. 226-227. – EDN AUQZJF.

8. Morfologiya, fiziologiya i patologiya organov pishchevareniya zhvachnyh zhivotnyh / K. A. Sidorova, S. A. Veremeeva, L. A. Glazunova [i dr.]. – Tyumen' : Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya, 2021. – 289 s. – ISBN 978-5-98346-089-8. – Tekst : neposredstvennyj.

9. Mukij, YU. V. Osobennosti razvedeniya kenguru Benneta v usloviyah zooparka / YU. V. Mukij, S. V. Boltovskaya. – Tekst : neposredstvennyj // Aktual'nye problemy veterinarnoj mediciny. Sbornik nauchnyh trudov № 150. – Sankt-Peterburg : Sankt-Peterburgskaya gosudarstvennaya akademiya veterinarnoj mediciny, 2019. – S. 31-35. – EDN VMMDJC.

10. Nedelyaeva, O. V. Morfometricheskie osobennosti skeleta grudnoj konechnosti kenguru / O. V. Nedelyaeva. – Tekst : neposredstvennyj // Stupeni rosta – 2023. Materialy 75-j mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii molodyh uchenyh, Kostroma, 03–22 aprelya 2023 goda / sost. i otv. redaktor L. A. Isakov. – Kostroma : Kostromskoj gosudarstvennyj universitet, 2023. – S. 52. – EDN WCPKVG.

11. Sagadeeva, E. V. Stroenie cherepa kenguru / E. V. Sagadeeva. – Tekst : neposredstvennyj // Student i agrarnaya nauka. Materialy II vserossijskoj studencheskoj konferencii, Ufa, 23–25 aprelya 2008 goda / Bashkirskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet, Sovet molodyh uchenyh Bashkirskogo GAU. CHast' 1. – Ufa : Bashkirskij gosudarstvennyj agrarnyj universitet, 2008. – S. 115. – EDN YLYZJL.

12. Hern, S. Vozmozhnosti ispol'zovaniya myasa avstralijskogo kenguru v myasnoj promyshlennosti / S. Hern. – Tekst : neposredstvennyj // Myasnye tekhnologii. – 2020. – № 3(207). – S. 30-36. – EDN ETINGK.

13. Honin, G. A. Morfologicheskie metody issledovaniya v veterinarnoj medicine : uchebnoe posobie / G. A. Honin, S. A. Barashkova, V. V. Semchenko. – Omsk : Omskaya oblastnaya tipografiya, 2004. – 198 s. – Tekst : neposredstvennyj.

Контактная информация:

Веремеева Светлана Александровна. E-mail: veremeevasa@gausz.ru
Краснолобова Екатерина Павловна. E-mail: krasnolobovaep@gausz.ru
Чудинова Ирина Андреевна. E-mail: chudinova.ia@gausz.ru

УДК 519.876

статья поступила 16.11.2023

А.С. Иванов,

*кандидат технических наук, доцент кафедры «Технические системы в АПК»,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зуралья», г. Тюмень*

**МИРОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ОТХОДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА**

Проблемы, связанные с истощением традиционных топливных ресурсов, и озабоченность об окружающей среде стали основной движущей силой для изучения экологически безопасных, возобновляемых, экономичных и устойчивых альтернативных источников энергии. Огромное количество растительных отходов сельскохозяйственного производства производится во всем мире, которое может быть преобразовано в энергию с использованием различных технологий. Цель исследования – проанализировать мировой

опыт производства энергии на основе растительных отходов сельскохозяйственного производства для понимания дальнейших перспектив использования таких отходов в качестве биотоплива. Технология преобразования, основанная на растительных отходах, имеет ряд преимуществ: производство возобновляемой энергии, обеспечение благоприятного состояния окружающей среды и управление отходами биомассы. Основными технологиями являются: био-уголь, энергия от прямого сжигания и биотопливо из брикетов. В качестве ключевого фактора при определении потенциала производства биоэнергии и улучшения состояния окружающей среды можно рассматривать эффективность преобразования энергии.

Ключевые слова: биомасса, биотопливо, растительные отходы, сжигание биомассы, утилизация отходов, производство энергии, теплогенератор.

A.S. Ivanov,
Northern Trans-Ural State Agricultural University

GLOBAL POTENTIAL FOR ENERGY PRODUCTION FROM PLANT-BASED AGRICULTURAL WASTE

Problems associated with the depletion of traditional fuel resources and environmental concerns have become the main driving force for exploring environmentally friendly, renewable, economical and sustainable alternative energy sources. A huge amount of plant waste from agricultural production is produced throughout the world, which can be converted into energy using various technologies. The purpose of the study is to analyze the world experience in energy production based on plant waste from agricultural production to understand the future prospects for using such waste as biofuel. Conversion technology based on plant waste has several advantages: renewable energy production, environmental friendliness and biomass waste management. The main technologies are: bio-coal, energy from direct combustion and biofuel from briquettes. Energy conversion efficiency can be considered as a key factor in determining the potential for bioenergy production and environmental improvement.

Key words: biomass, biofuels, plant waste, biomass burning, waste disposal, energy production, heat generator.

Эволюция и нынешние положения глобальной политики и ориентиры развития стран свидетельствуют о возрастающем внимании к глобальным изменениям, порожденным обществом потребления, которое несет ответственность за ускорение темпов добычи природных ресурсов и образование огромного количества отходов. Количество этих отходов при нынешних темпах производства и потребления, по оценкам экспертов, удвоится к 2050 г. и составит 4 млрд. тонн [1]. Сельское хозяйство стало одним из крупнейших и наиболее важных секторов экономики во многих странах и крупнейшим источником рабочих мест во всем мире. Это делает переход к устойчивому сельскому хозяйству приоритетным, уделяя особое внимание снижению негативного воздействия на окружающую среду за счет внедрения инновационных технологических систем.

Проблемы, связанные с истощением традиционных топливных ресурсов и озабоченность об окружающей среде, стали основной движущей силой для изучения экологически безопасных, возобновляемых, экономичных и устойчивых альтернативных источников энергии. Огромное количество растительных отходов сельскохозяйственного производства производится во всем мире (рис. 1), которое может быть преобразовано в биотопливо с использованием различных технологий. Тем не менее, такие вопросы, как ущерб окружающей среде и конкурирующие виды топлива с использованием биомассы в сельском хозяйстве, необходимо исследовать в краткосрочной и долгосрочной перспективе, учитывая не только преобразование в биотопливо, но и воздействие на почву.

Рис. 1. Основные виды сельскохозяйственных отходов

Индия является одной из ведущих стран по производству таких культур, как пшеница, рис, сахарный тростник и многих других. В результате сбора урожая образуется большое количество сельскохозяйственных отходов, из-за которого у фермеров возникают трудности с их утилизацией, поэтому они обычно собирают эти отходы и сжигают на полях открытым способом [2]. Сжигание растительных отходов является обычной послеуборочной практикой во многих странах мира, в основном в развивающихся странах [3]. Однако, сжигание открытым способом способствует загрязнению атмосферы, приводит к таким явлениям деградации окружающей среды, как загрязнение воздуха, глобальное потепление, смог и изменение климата. В атмосферу выбрасывается большое количество токсичных загрязняющих веществ, таких как метан, диоксид и оксид углерода, оксиды азота, диоксид серы и субмикронные аэрозоли. После выброса в атмосферу эти загрязняющие вещества рассеиваются в окружающей среде, образуя плотный покров смога, оказывая неблагоприятное воздействие на здоровье человека. Сжигание растительных остатков уничтожает питательные вещества в почве, делая ее менее плодородной, что приводит к потере влаги и полезных микроорганизмов, присутствующих в верхнем слое почвы. Из-за потери полезных микроорганизмов резко увеличивается количество вредителей, что делает сельскохозяйственные культуры более подверженными заболеваниями.

Цель исследования – проанализировать мировой опыт производства энергии на основе растительных отходов для понимания дальнейших перспектив использования таких отходов в качестве биотоплива.

Результаты исследования. Производство энергии на основе биомассы является одним из основных направлений программ возобновляемых источников энергии в Азии, США и Европе. Ресурсная база биомассы в Индии в основном приходится на сельскохозяйственный сектор. Индия ежегодно производит 686 тонн биомассы растительных отходов, из которых 234 тонны (34 % валовой массы) оцениваются как излишки для производства биоэнергии [4]. На уровне штата Уттар-Прадеш производит наибольшее количество растительных остатков среди всех 28 штатов. Среди всех культур сахарный тростник производит наибольшее количество избыточных отходов, за ним следует рис. Предполагаемый годовой биоэнергетический потенциал избыточной биомассы растительных отходов составляет 4,15 ЭДж, что эквивалентно 17 % от общего потребления первичной энергии в Индии. Владение информацией о количестве растительных отходов и их местоположении будет полезно для децентрализованного планирования энергетики в различных регионах Индии, что, в свою очередь, положительно повлияет на общий рост возобновляемых источников энергии в стране.

Сокращение антропогенных выбросов CO₂ и других парниковых газов является важной стратегией смягчения парникового эффекта. Таким образом, потребность в разработке углеродно-нейтральных и возобновляемых источников энергии является акту-

альной. Использование растительных отходов в качестве возможного источника сырья для производства биоэнергии должно подвергаться критической и объективной оценке из-за их положительного воздействия на связывание углерода в почве, поддержание качества почвы и функции экосистемы. Количество растительных отходов, производимых в США, оценивается в 1342×10^6 Мг/год. Количество растительных отходов, образующихся в мире, оценивается в 5908×10^6 Мг/год для зерновых и бобовых и 3758×10^6 Мг/год для 27 продовольственных культур [5]. Топливная составляющая общего годового избытка оценивается в $1,5 \times 10^{15}$ ккал, это около 1 миллиарда баррелей дизельного топлива в эквиваленте для США; и $11,3 \times 10^{15}$ ккал, около 7,5 млрд баррелей дизельного топлива на весь мир. Поэтому создание биоэнергетических сельскохозяйственных предприятий с потенциалом производства 10–15 Мг биомассы в год является интересным для рассмотрения вариантом. Для этого потребуется 40–60 млн га земли в США и около 250 млн га во всем мире для создания таких предприятий.

Однако, не все образующиеся отходы могут или должны использоваться для производства биоэнергии. Неизбирательное удаление растительных остатков может привести к ухудшению качества почвы с долгосрочными негативными последствиями для окружающей среды. Возврат пожнивных остатков улучшает качество почвы за счет снижения риска эрозии почвы, накопления/утилизации питательных веществ, стабилизации структуры почвы и улучшения ее плодородия, снижения объемной плотности почвы, улучшения водоудержания, обеспечения энергией микробных процессов, повышения емкости катионного обмена и агрономической продуктивности.

Исследование, проведенное в Пакистане для оценки потенциала рисовой шелухи в качестве исходного материала для производства электроэнергии, показало, что существует возможность производить около 1328 ГВтч электроэнергии, если используется только 70 % рисовой шелухи. Расчетная стоимость этой электроэнергии составляет 47,36 цента/кВтч, в то время как стоимость электроэнергии при выработке угля равна 55,22 цента/кВтч. Также, в Пакистане установлено, что около 162 МВт электроэнергии может быть получено из сельскохозяйственной биомассы, полученной из пшеничной и рисовой соломы. Исследование, проведенное в Испании для оценки возможности производства электроэнергии из сельскохозяйственной биомассы, показало, что потенциал производства составил около 118 ПДж ежегодно.

Во всем мире более 30 % энергии для домашних хозяйств получают из сельскохозяйственной биомассы для отопления, приготовления пищи и освещения. Любая переработанная или сырая биомасса, полученная в ходе сельскохозяйственной деятельности, пригодна для производства тепла и электроэнергии в промышленных масштабах. В последние годы в Польше ежегодно производилось около 25–28 миллионов тонн соломы. Из них около 4,9 млн тонн рапсовой соломы и злаков было использовано для производства энергии. Около 1,5 млрд м³ биогаза можно получить с помощью процессов сжигания. Ожидается, что структура использования биомассы в Польше изменится в течение 20–25 лет. Большая часть биомассы будет использоваться для производства электроэнергии и биотоплива вместо производства тепла. В Китае около 37 % сельскохозяйственной биомассы применяется в качестве прямого горючего топлива для отопления и приготовления пищи в дополнение к другому бытовому использованию. Бадаринат и др. (2009) сообщает, что более 2500 Тг сельскохозяйственной биомассы используется в Азии в качестве топлива. Пакистан, Бангладеш, Индия и другие азиатские страны производят огромное количество рисовой соломы, и большая ее часть используется в качестве топлива для отопления и приготовления пищи. В Китае более 190 миллионов жителей пользуются печами для приготовления пищи, использующими в качестве топлива сельскохозяйственную биомассу.

Производство электроэнергии из растительных отходов является жизнеспособным вариантом в развивающихся странах, в Европе и Северной Америке. В Европейском союзе эксплуатируются различные электростанции для производства электроэнергии с

использованием сельскохозяйственной биомассы. Электростанция мощностью 38 МВт, построенная в Кембриджшире (Великобритания), использует солому в качестве топлива.

Наиболее серьезным препятствием для использования топлива на основе растительных отходов сельскохозяйственного производства является отсутствие финансовой поддержки. Тем не менее, различные страны проводят политику, направленную на поощрение использования топлива на основе растительных отходов. Примерами являются правовые акты Европейской комиссии по продвижению использования биотоплива, а также политика правительства Малайзии в отношении биодизеля с учетом нехватки энергии и экологических проблем. Использование биомассы в сельском хозяйстве, безусловно, нуждается в финансовых стимулах, включая налоговые льготы и субсидии на производство, а также на использование, чтобы сделать его осуществимым и конкурентоспособным по сравнению с традиционными видами топлива.

Существуют две основные технологии преобразования растительных отходов в полезную энергию. Это делается либо биохимическим, либо термохимическим способом. Оба процесса преобразуют биомассу либо в энергоноситель, либо в тепло. Биохимические процессы используют бактерии для производства энергоносителя [6]. Примерами таких процессов являются производство биогаза, при котором бактерии расщепляют органические отходы (например, мусор), образуя газы, богатые метаном, или ферментация пшеницы или древесины с этанолом и метанолом в качестве конечного продукта.

Что касается воздействия на климат, то вопрос о том, как расширяющийся биоэнергетический сектор будет взаимодействовать с другими видами землепользования, такими как производство продуктов питания, биоразнообразие, сохранение почвы и природы, а также секвестрация углерода, недостаточно проанализирован в исследованиях и является актуальным направлением. В настоящее время проблематично установить, в какой степени биоэнергетика является привлекательным вариантом смягчения последствий изменения климата в энергетическом секторе. Усовершенствованное моделирование взаимодействий между различными видами использования и производством биоэнергии, продуктов питания и материалов, то есть конкуренции за ресурсы и синергии между различными видами использования, будет способствовать лучшему пониманию перспектив крупномасштабной биоэнергетики и будущего землепользования и управления биомассой в целом.

Биомасса может стать одним из основных мировых первичных источников энергии в следующем столетии, и предполагается, что модернизированные биоэнергетические системы внесут важный вклад в будущие устойчивые энергетические системы и устойчивое развитие как в промышленно развитых, так и в развивающихся странах.

Выводы. Технология преобразования, основанная на растительных отходах, имеет ряд преимуществ: производство возобновляемой энергии, обеспечение благоприятного состояния окружающей среды и управление отходами биомассы. Однако, количественная оценка различных технологий на основе переработки растительных отходов, с точки зрения этих преимуществ, ограничена. Основными технологиями являются: био-уголь, энергия от прямого сжигания и биотопливо из брикетов. Последняя показывает более лучшие результаты в производстве энергии и снижении загрязнения воздуха, чем две другие технологии [7]. В качестве ключевого фактора при определении потенциала производства биоэнергии и улучшения состояния окружающей среды можно рассматривать эффективность преобразования энергии.

Библиографический список

1. Muhammad, Saleem. Possibility of utilizing agriculture biomass as a renewable and sustainable future energy source / Saleem Muhammad. – Text : unmediated // Heliyon. – Volume 8. – Issue 2. – 2022. – e08905. – ISSN 2405-8440. – DOI 10.1016/j.heliyon.2022.e08905.

2. Archana, Bansal. Management of Crop-Residue to Control Environmental Hazards / Bansal Archana. – Text : unmediated // The scientific temper. – December, 2022. – 13 (02). – P. 146-152. – DOI 10.58414/scientificemper.2022.13.2.21.

3. Иванов, А. С. Работа теплогенератора на отходах зерновых культур / А. С. Иванов, Н. Н. Устинов. – Текст : непосредственный // Сельский механизатор. – 2020. – № 12. – С. 20-21.

4. Moonmoon, Hiloidhari. Bioenergy potential from crop residue biomass in India / Hiloidhari Moonmoon, Das Dhiman, Baruah. – Text : unmediated // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – Volume 32. – 2014. – P. 504-512. – ISSN 1364-0321. – DOI 10.1016/j.rser.2014.01.025.

5. Apazhev, A. K. Environmentally oriented disposal of waste from agricultural enterprises in a biomethane plant / A. K. Apazhev, Y. A. Shekikhachev, A. G. Fiapshev, L. Z. Shekikhacheva. – Text : unmediated // IOP Conf. Ser. Earth Environ. – 2022. – 1112 (1). – P. 012023. – DOI 10.1088/1755-1315/1112/1/012023.

6. Pattanaik, Lopa. Biofuels from agricultural wastes / Lopa Pattanaik, Falguni Pattnaik, Devesh Saxena, Satya Naik. – Text : unmediated // Second and Third Generation of Feedstocks. – 2019. – P. 103-142. – DOI 10.1016/B978-0-12-815162-4.00005-7.

7. Dai, Yanhui. Comparison of different crop residue-based technologies for their energy production and air pollutant emission / Yanhui Dai, Hao Zheng, Jiang Zhixiang, Baoshan Xing. – Text : unmediated // The Science of the total environment. – 2019. – 707. – P. 136122. – DOI 10.1016/j.scitotenv.2019.136122.

References

1. Muhammad, Saleem. Possibility of utilizing agriculture biomass as a renewable and sustainable future energy source / Saleem Muhammad. – Text : unmediated // Heliyon. – Volume 8. – Issue 2. – 2022. – e08905. – ISSN 2405-8440. – DOI 10.1016/j.heliyon.2022.e08905.

2. Archana, Bansal. Management of Crop-Residue to Control Environmental Hazards / Bansal Archana. – Text : unmediated // The scientific temper. – December, 2022. – 13 (02). – P. 146-152. – DOI 10.58414/scientificemper.2022.13.2.21.

3. Ivanov, A. S. Rabota teplogeneratora na othodah zernovykh kul'tur / A. S. Ivanov, N. N. Ustinov. – Tekst : neposredstvennyj // Sel'skij mekhanizator. – 2020. – № 12. – S. 20-21.

4. Moonmoon, Hiloidhari. Bioenergy potential from crop residue biomass in India / Hiloidhari Moonmoon, Das Dhiman, Baruah. – Text : unmediated // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – Volume 32. – 2014. – P. 504-512. – ISSN 1364-0321. – DOI 10.1016/j.rser.2014.01.025.

5. Apazhev, A. K. Environmentally oriented disposal of waste from agricultural enterprises in a biomethane plant / A. K. Apazhev, Y. A. Shekikhachev, A. G. Fiapshev, L. Z. Shekikhacheva. – Text : unmediated // IOP Conf. Ser. Earth Environ. – 2022. – 1112 (1). – P. 012023. – DOI 10.1088/1755-1315/1112/1/012023.

6. Pattanaik, Lopa. Biofuels from agricultural wastes / Lopa Pattanaik, Falguni Pattnaik, Devesh Saxena, Satya Naik. – Text : unmediated // Second and Third Generation of Feedstocks. – 2019. – P. 103-142. – DOI 10.1016/B978-0-12-815162-4.00005-7.

7. Dai, Yanhui. Comparison of different crop residue-based technologies for their energy production and air pollutant emission / Yanhui Dai, Hao Zheng, Jiang Zhixiang, Baoshan Xing. – Text : unmediated // The Science of the total environment. – 2019. – 707. – P. 136122. – DOI 10.1016/j.scitotenv.2019.136122.

Контактная информация:

Иванов Андрей Сергеевич. E-mail: ivanovas@gausz.ru

К.Ю. Лиханов, студент,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень;
Н.В. Абрамов, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень

ЖИДКИЙ ФОСФОР ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ

Проанализирован инновационный подход к оптимизации минерального питания агроценозов. В подготовке материала к публикации использованы результаты исследований ученых России, кафедры почвоведения и агрохимии ГАУ Северного Зауралья. Фосфор играет решающую роль в развитии корневой системы и репродуктивных органов культурных растений. Установлено, что оптимальный уровень содержания P_2O_5 в пахотном слое (0-30 см) – 120-150 мг/кг почвы. В последние годы товаропроизводители аграрного сектора, к сожалению, мало уделяли внимания фосфорному питанию в агроценозах. Результатом такого отношения стал дисбаланс между азотом и фосфором в почвах. P_2O_5 все чаще становится ограничивающим фактором в получении хороших урожаев сельскохозяйственных культур. Технология внесения традиционных видов фосфорных удобрений (суперфосфата, преципитата, фосфоритной муки и др.) достаточно хорошо отработана. Переход на цифровые технологии возделывания сельскохозяйственных культур требует новых подходов для соблюдения нормы туков, вносимых по элементарным участкам. Учеными ГАУ Северного Зауралья отрабатывается технология применения фосфора в жидком виде.

Ключевые слова: жидкий фосфор, оптимизация минерального питания, точное земледелие, продуктивность агроценозов, элементы питания, макроэлементы, ГИС-технологии.

K.Yu. Likhanov, N.V. Abramov,
Northern Trans-Ural State Agricultural University

LIQUID PHOSPHORUS FOR OPTIMIZING MINERAL NUTRITION OF CULTIVATED PLANTS

An innovative approach to optimizing the mineral nutrition of agrocenoses is analyzed. In preparing the material for publication, the results of research by Russian scientists, the Department of Soil Science and Agrochemistry of the State Agrarian University of the Northern Trans-Urals were used. Phosphorus plays a decisive role in the development of the root system and reproductive organs of cultivated plants; it has been established that the optimal level of P_2O_5 content in the arable layer (0-30 cm) is 120 – 150 mg/kg of soil. In recent years, agricultural producers have unfortunately paid little attention to phosphorus nutrition in agrocenoses. As a result of this relationship, an imbalance between nitrogen and phosphorus in soils appeared. P_2O_5 is increasingly becoming a limiting factor in obtaining good crop yields. The technology for applying traditional types of phosphate fertilizers (superphosphate, precipitate, phosphate rock, etc.) is quite well developed. The transition to digital technologies for cultivating agricultural crops requires new approaches to comply with the norm of fertilizers applied to elementary plots. Scientists at our university are developing the technology of using phosphorus in liquid form.

Key words: liquid phosphorus, optimization of mineral nutrition, precision farming, productivity of agrocenoses, nutrients, macroelements, GIS technologies.

Актуальность. Фосфор играет решающую роль в развитии растений и повышении урожайности культур. Он обеспечивает хорошее функционирование метаболических процессов, участвует в синтезе белка и ферментов, а также способствует активности других макро- и микроэлементов. Практическим исполнением цифровых технологий является точное земледелие. Точное земледелие – это система оптимизации звеньев земледелия и ресурсной базы, основанной на ГИС-технологиях [1]. Оно представляет возможность оптимизировать использование ресурсов, таких как удобрения, вода и энергия, а также повысить качество и урожайность посевов.

Точное земледелие рассматривается как неотъемлемая часть ресурсосберегающего экологического сельского хозяйства, которое подразумевает применение интегрированной системы управления, а не отдельных ее разрозненных элементов, и открывает перед производителями новые возможности, особенно в плане обеспечения условий для получения большего количества экологически безопасных продуктов растениеводства [8]. Оптимизация минерального питания наиболее полно раскрывает потенциал почвенного плодородия для отдельных сельскохозяйственных культур. Особенно это актуально для сельскохозяйственных угодий с низким содержанием элементов питания и органических веществ [3].

Цель работы – аналитический обзор инновационных технологий оптимизации минерального питания в системе точного земледелия для оперативного внедрения в производственные условия молодыми специалистами АПК.

Результаты и обсуждения. Большинство почв земель сельскохозяйственного назначения в России в неполной степени обеспечены фосфором, что не позволяет в полной мере использовать потенциал урожайности сельскохозяйственных культур. Кроме того, при недостаточном внесении фосфора истощается фосфорный фонд почвы, что ведет к ее деградации [4].

Для высокой эффективности твердых минеральных удобрений ключевым фактором является наличие продуктивной влаги. Для растворения вносимых твердых удобрений потребляется значительное количество влаги верхнего слоя почвы, поэтому при дефиците влаги в этом слое использование жидких удобрений более эффективно. Во влажный год эффективность твердых удобрений не уступает жидким [5].

Одной из ключевых составляющих системы точного земледелия является использование жидкого фосфора. Фосфор – один из трех основных элементов питания для растений (вместе с азотом и калием), необходимый для нормального развития корневой системы, цветения и формирования плодов. Жидкий фосфор представляет собой удобрение, которое может быть эффективно использовано в системе точного земледелия. Его применение имеет большое значение для повышения урожайности и качества сельскохозяйственных культур. Использование жидкого фосфора более эффективно в сравнении с твердыми удобрениями этого элемента [7].

Во-первых, главным преимуществом использования жидкого фосфора является его высокая доступность для растений. В отличие от гранулированных удобрений жидкие удобрения быстро всасываются почвой, просачиваются во все ее слои, что также способствует повышению влагоудержания и получению питательных веществ для роста растений [6]. Это позволяет быстро компенсировать дефицит фосфора и способствует активному развитию корневой системы растений. Более того, такая форма удобрения легко абсорбируется корнями растений, что обеспечивает высокую эффективность его использования. Это особенно важно при работе на малоплодородных почвах, где недостаток фосфора является одной из основных проблем.

Во-вторых, использование жидкого фосфора позволяет точно дозировать его количество, что является особенно важно при применении системы точного земледелия, где каждая единица удобрения расходуется с максимальной эффективностью. Это означает, что при его использовании можно достичь более равномерного распределения данного

элемента питания по всей зоне корневой системы. Такое равномерное распределение способствует более эффективному поглощению фосфора растениями, что в свою очередь приводит к повышению их урожайности и минимизирует негативное воздействие на окружающую среду.

В-третьих, жидкий фосфор также является удобным для применения элементом питания. Он может быть легко смешан с другими удобрениями и подан в почву при помощи различных методов, таких как опрыскивание, полив или подкормка. Благодаря этому возможно более точное дозирование фосфора и его распределение на участке. Точное дозирование позволяет избежать недостатка или избытка фосфора в почве, которые негативно сказываются на здоровье растений и урожайности.

Кроме того, жидкий фосфор обладает высокой степенью усвоения растениями. Благодаря своей доступной форме и быстрому всасыванию корнями он может быть полностью использован растениями для своего назначения – поддержания нормального ритма и функционирования клеток.

Жидкий фосфор также предоставляет возможности для оптимизации процессов точного земледелия. Например, он может быть легко смешан с другими компонентами питательных растворов и точно нанесен на почву или листья растений. Точное земледелие с его использованием позволяет достичь максимальной эффективности использования ресурсов и повысить урожайность посевов. Учеными кафедры почвоведения и агрохимии разработан полный цикл применения жидких удобрений [2]. Предложен и успешно внедрен в производственные условия режим подготовки рабочего раствора, который можно дополнять жидким фосфором. Разработана рамповая система точного внесения жидких удобрений с учетом содержания элементов питания в почве, коэффициента их использования из удобрений и корнеобитаемого слоя. Предварительные результаты научно-производственных опытов показали рост урожайности зерновых на 9-24% при применении жидкого фосфора и экономическую целесообразность данного использования.

Заключение. Таким образом, использование жидкого фосфора в системе точного земледелия играет важную роль в современном сельском хозяйстве. Он обладает рядом преимуществ перед использованием традиционных форм фосфора и предоставляет возможности для оптимизации процессов выращивания растений. Технологическое решение предпосевного внесения жидких удобрений, предложенное учеными кафедры почвоведения и агрохимии, увеличивает урожай сельскохозяйственных культур, подтверждается экономическим эффектом. Системный подход использования жидкого фосфора с учетом конкретных почвенных и погодных условий в точном земледелии носит прогрессивный характер и требует ускоренного трансфера в производственные условия Тюменской области.

Библиографический список

1. Абрамов, Н. В. Земледелие с использованием космических систем / Н. В. Абрамов, С. А. Семизоров, С. В. Шерстобитов. – Текст : непосредственный // Земледелие. – 2015. – № 6. – С. 13-18.
2. Абрамов, Н. В. Эффективность припосевного внесения карбамидно-аммиачной смеси в условиях Северного Зауралья / Н. В. Абрамов, С. А. Семизоров, М. В. Гунгер. – Текст : непосредственный // Земледелие. – 2023. – № 4. – С. 18-22.
3. Демина, О. Н. Влияние уровня минерального питания на элементы структуры урожая яровой пшеницы в лесостепной зоне Зауралья / О. Н. Демина, Д. В. Еремина. – Текст : непосредственный // Вестник КрасГАУ. – 2021. – № 3. – С. 34-40.
4. Иванов, А. Л. Комплекс технологических агрохимических и биологических воздействий на фосфатный режим почв и продуктивность земледелия / А. Л. Иванов, В. Г. Сычѳв, Л. М. Державин, А. И. Карпухин. – Текст : непосредственный // Плодородие. – 2009. – № 1. – С. 4-7.

5. Лабынцев, А. В. Применение жидких и твердых азотно-фосфорных удобрений на озимой пшенице и влияние их на урожайность зерна / А. В. Лабынцев, М. А. Щепетьев. – Текст : непосредственный // Плодородие. – 2012. – № 6 (69). – С. 2-3.
6. Сергеев, К. А. ЖКУ : особенности использования в сельхозпроизводстве / К. А. Сергеев. – Текст : непосредственный // Ресурсосберегающее земледелие. – 2013. – №1. – С. 40-44.
7. Сычѳв, В. Г. Эффективность применения жидких удобрений / В. Г. Сычѳв, Э. Н. Аканов, Н. И. Аканова. – Текст : непосредственный // Плодородие. – 2020. – № 2 (113). – С. 3-6.
8. Чулков, В. А. Практическое применение данных агрохимического обследования почв на наличие подвижного фосфора в технологиях точного земледелия / В. А. Чулков, Ю. О. Крутиков. – Текст : непосредственный // Вестник биотехнологии. – 2019. – № 1(18). – С. 9.

References

1. Abramov, N. V. Zemledelie s ispol'zovaniem kosmicheskikh sistem / N. V. Abramov, S. A. Semizorov, S. V. SHerstobitov. – Текст : neposredstvennyj // Zemledelie. – 2015. – № 6. – S. 13-18.
2. Abramov, N. V. Effektivnost' priposevnogo vneseniya karbamidno-ammiachnoj smesi v usloviyah Severnogo Zaural'ya / N. V. Abramov, S. A. Semizorov, M. V. Gunger. – Текст : neposredstvennyj // Zemledelie. – 2023. – № 4. – S. 18-22.
3. Demina, O. N. Vliyanie urovnya mineral'nogo pitaniya na elementy struktury urozhaya yarovoj pshenicy v lesostepnoj zone Zaural'ya / O. N. Demina, D. V. Eremina. – Текст : neposredstvennyj // Vestnik KrasGAU. – 2021. – № 3. – S. 34-40.
4. Ivanov, A. L. Kompleks tekhnologicheskikh agrohimicheskikh i biologicheskikh vozdeystvij na fosfatnyj rezhim pochv i produktivnost' zemledeliya / A. L. Ivanov, V. G. Sychyov, L. M. Derzhavin, A. I. Karpuhin. – Текст : neposredstvennyj // Plodorodie. – 2009. – № 1. – S. 4-7.
5. Labynceev, A. V. Primenenie zhidkikh i tverdykh azotno-fosfornykh udobrenij na ozimoy pshenice i vliyanie ih na urozhajnost' zerna / A. V. Labynceev, M. A. SHCHepet'ev. – Текст : neposredstvennyj // Plodorodie. – 2012. – № 6 (69). – S. 2-3.
6. Sergeev, K. A. ZHKU : osobennosti ispol'zovaniya v sel'hozproduktse / K. A. Sergeev. – Текст : neposredstvennyj // Resursosberegayushchee zemledelie. – 2013. – №1. – S. 40-44.
7. Sychyov, V. G. Effektivnost' primeneniya zhidkikh udobrenij / V. G. Sychyov, E. N. Akanov, N. I. Akanova. – Текст : neposredstvennyj // Plodorodie. – 2020. – № 2 (113). – S. 3-6.
8. SHulkov, V. A. Prakticheskoe primenenie dannykh agrohimicheskogo obsledovaniya pochv na nalichie podvizhnogo fosfora v tekhnologiyah tochnogo zemledeliya / V. A. SHulkov, YU. O. Krutikov. – Текст : neposredstvennyj // Vestnik biotekhnologii. – 2019. – № 1(18). – S. 9.

Контактная информация:

Лиханов Кирилл Юрьевич. E-mail: lihanov.kyu@edu.gausz.ru
 Абрамов Николай Васильевич. E-mail: abramovnv@gausz.ru

Ю.М. Плохотникова, ветеринарный врач,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень;
О.А. Столбова, доктор ветеринарных наук, доцент,
заведующий кафедры незаразных болезней сельскохозяйственных животных,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень;

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У СОБАК И КОШЕК

Болезни органов мочевыделительной системы широко распространены в современной практике ветеринарного врача. Патологий органов данной системы достаточно большое количество, и поэтому необходимо понимать, с какими из них ветеринарный врач встречается практически каждый день, а какие могут стать необычной картиной в рутинной практике. Благодаря пониманию и знанию статистики ветеринарный врач сможет намного быстрее поставить диагноз, назначить лечение, а в дальнейшем помочь в профилактике заболеваний мочевыделительной системы у собак и кошек. Исследовательская работа позволила установить и проанализировать заболевания мочевыделительной системы у 661 собаки и 724 кошек. Установлено, что среди заболеваний мочевыделительной системы наиболее часто диагностируется уролитиаз, как у собак, так и у кошек. Несколько реже выявляются уроциститы, нефриты, нефросклерозы, нефрозы и пиелонефриты.

Ключевые слова: мочевыделительная система, органы мочевого выделения, статистика, незаразные болезни, собаки, кошки.

Yu.M. Plokhotnikova, O.A. Stolbova,
Northern Trans-Ural State Agricultural University

INCIDENCE OF DISEASES OF THE URINARY SYSTEM IN DOGS AND CATS

Diseases of the organs of the urinary system are widespread in the modern practice of a veterinarian. There are a fairly large number of pathologies of the organs of this system, and therefore it is necessary to understand which of them the veterinarian meets almost every day, and which can become an unusual picture in routine practice. Thanks to my understanding and knowledge of statistics, the veterinarian will be able to make a diagnosis much faster, prescribe treatment, and in the future help in the prevention of diseases of the urinary system in dogs and cats. Research work has established and analyzed urinary system diseases in 661 dogs and 724 cats. It has been found that among diseases of the urinary system, urolithiasis is most often diagnosed in both dogs and cats. Urocystitis, nephritis, nephroscleroses, nephrosis and pyelonephritis are diagnosed somewhat less frequently.

Key words: urinary system, urinary organs, statistics, non-contagious diseases, dogs, cats.

Мочевыделительная система в жизни животного играет важную роль. У собак и кошек она представлена такими органами – почки, мочеточники, мочевого пузыря и уретра. Основные ее функции: экскреторная (удаление из организма конечных продуктов обмена веществ), участие в водно-солевом обмене, участие в поддержании кислотно-щелочного равновесия организма и др. [2, 6, 11]. При различных патологиях вышеперечисленные функции системы мочевого выделения нарушаются, и возникают различные клинические признаки, которые могут ухудшать состояние собак и кошек, а в тяжелых случаях приводить к гибели питомца [1, 2, 5, 9, 11].

В ветеринарии принято классифицировать отдельно болезни почек и мочевыводящих путей. К болезням почек относят:

- воспалительные (нефриты – острые, хронические, диффузные, очаговые; пиелонефриты – острые, хронические);
- дистрофические (нефрозы – острые, хронические);
- склеротические (нефросклероз).

К болезням мочевыводящих путей относят:

- уретрит;
- цистит;
- мочекаменная болезнь.

При исследовании животного наблюдаются такие основные клинические синдромы, как:

1) мочевого синдром (изменение количества мочи, цвета, плотности, альбуминурия, наличие форменных элементов крови);

2) гематологический синдром (изменение морфологического, химического и физиологического состава крови);

3) уремический синдром (комплекс клинических признаков (общая слабость, сонливость, потеря аппетита, гастроэнтерит, кожный зуд), повышение уровня в крови остаточного азота и других веществ в результате почечной недостаточности).

Болезни органов мочевого выделения являются актуальной проблемой в современной ветеринарии. Поддержание здоровья органов мочевого выделительной системы – одна из главных задач в данной области ветеринарии. Необходимо понимать, какие заболевания данной системы органов встречаются наиболее часто для того, чтобы быстро установить правильный диагноз на основании анамнеза, клинических признаков и дополнительных методов исследования (например, лабораторное исследование крови, мочи, ультразвуковая диагностика, рентгеновское исследование и т.д.), а в последующем определить методику лечения [6-8, 10, 11]. Кроме этого, зная статистику заболеваний органов мочевого выделительной системы, можно дать рекомендации хозяевам клинически здоровых собак и кошек по их содержанию и кормлению для предотвращения развития данных патологий. Исходя из вышесказанного, необходимо проводить статистику по различным заболеваниям разных систем органов животных, в том числе и мочевого выделительной системы собак и кошек.

Цель исследований – изучение заболеваний мочевого выделительной системы у собак и кошек, выявление степени их распространенности на базе ветеринарной клиники.

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на базе ветеринарной клиники и ветеринарной лаборатории ФБГОУ ГАУ Северного Зауралья (город Тюмень) в период с января 2023 по январь 2024 гг.

В период выполнения работы в ветеринарную клинику поступило 4312 собак и кошек, различных по образу жизни, полу, возрасту и породе. Из них было исследовано 1385 голов. При постановке диагноза учитывали данные анамнеза, клинические признаки, результаты лабораторного исследования крови и мочи, ультразвуковой диагностики и рентгенологического исследования. Из исследованных животных было 661 собака (47,7%) и 724 кошки (52,3%). Среди исследуемых собак было 359 самцов (54,3%) и 302 (45,7%) самки, из обследованных кошек – 375 коты (51,8%) и 349 кошек (48,2%).

При подозрении на патологии почек и мочевыводящих путей проводились: сбор анамнеза жизни (условия содержания и кормления, сведения до появления клинических признаков) и болезни (данные о начале появления клинических признаков и течения болезни), клинический осмотр животного (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация, термометрия), лабораторное исследование крови (клинический и биохимический анализ крови), мочи (общий анализ мочи с исследованием центрифугированного осадка), ультразвуковое исследование брюшной полости, в том числе и мочевого выделительной системы [1, 2, 7, 11].

Результаты исследований. Среди исследованных 661 собаки патологии мочевого выделительной системы подтвердились у 167 собак (25,3%) и занимали второе место после патологий органов пищеварения (39,2%), занимающих первое место (рис. 1).

Среди исследованных 724 кошек заболевания органов мочевыделительной системы были диагностированы у 257 кошек (35,5%) и занимали второе место после патологий органов пищеварения (38,7%) (рис. 1).

Рис. 1. Частота встречаемости патологий в зависимости от системы у собак и кошек, %

При изучении статистических данных по отдельным заболеваниям мочевыделительной системы у собак наиболее часто встречалось такое заболевание, как уроцистит (41,3%), наименьшее количество раз у собак диагностировали пиелонефриты (3,0%) (рис. 2). Хотелось бы отметить, что у кошек при обследовании в большинстве случаев была диагностирована мочекаменная болезнь (44,3%), реже – нефросклерозы (1,9%) (рис. 2).

Рис. 2. Заболевания мочевыделительной системы у собак и кошек

Необходимо учитывать, что данный анализ патологий у животных был основан только на одном основном заболевании без учета того, что в некоторых случаях у одного и того же животного могло быть одновременно несколько патологий органов мочевого выделителя.

Нами было проведено исследование патологий органов мочевыделительной системы у собак и кошек в зависимости от возраста (рис. 3). Чаще всего поступали собаки с патологиями мочевыделительной системы в возрасте от 1 до 5 лет (40,7%), реже – животные младше 1 года (6,0%) (рис. 3). При исследовании зависимости кошек по возрасту в отношении болезней мочевыделительной системы наиболее часто поступали животные в возрасте от 5 до 10 лет (33,9%), реже – младше 1 года (5,1%).

Рис. 3. Встречаемость патологий мочевыделительной системы в зависимости от возраста у собак и кошек

Заключение. На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что заболевания органов мочевыделительной системы у собак и кошек являются актуальными в современной ветеринарии, так как занимают второе место среди заболеваний других систем и органов, а также исходя из полученных данных статистики понимать, какие заболевания встречаются наиболее часто у собак и кошек, и, соответственно, более детально изучить симптоматику на ранних стадиях болезни, методики диагностирования и лечения той или иной патологии, чтобы как можно скорее помочь животному. Кроме этого, зная наиболее часто встречающиеся патологии и возраст животных, когда они в большей степени подвержены заболеваниям органов мочевыделительной системы, можно профилактировать последние, информируя хозяев о правильных условиях содержания и кормления их питомцев.

Библиографический список

1. Абдуллаева, Д. Т. Стomatит собак и кошек / Д. Т. Абдуллаева, О. А. Столбова. – Текст : непосредственный // Современные научно-практические решения в АПК. Сборник статей II всероссийской (национальной) научно-практической конференции, Тюмень, 26 октября 2018 года / Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Часть 1. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2018. – С. 112-115.
2. Внутренние болезни собак, кошек и домашней птицы : учебное пособие для вузов. –Уральск : Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, 2013. – 160 с. – Текст : непосредственный.
3. Коваленко, А. А. Дилатационная кардиомиопатия у собак / А. А. Коваленко, О. А. Столбова. – Текст : непосредственный // Вестник Бурятской государственной сельско-

хозяйственной академии имени В. Р. Филиппова. – 2020. – № 4 (61). – С. 58-64. – DOI 10.34655/bgsha.2020.61.4.009.

4. Плохотникова, Ю. М. Холецистит у кошек / Ю. М. Плохотникова, О. А. Столбова. – Текст : непосредственный // Достижения молодежной науки для агропромышленного комплекса. Сборник материалов LVI научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, Тюмень, 14–18 марта 2022 года. Часть 3. – Тюмень : ГАУ университет Северного Зауралья, 2022. – С. 316-322.

5. Селищева, А. В. Эктопаразиты у собак в городе Тюмени / А. В. Селищева, О. А. Столбова. – Текст : непосредственный // Перспективные разработки и прорывные технологии в АПК. Сборник материалов национальной научно-практической конференции, Тюмень, 21–23 октября 2020 года. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2020. – С. 123-127.

6. Скосырских, Л. Н. Анализ заболеваемости собак в городе Тюмени / Л. Н. Скосырских, О. А. Коротаева, О. В. Фадеева, Е. Г. Важенина. – Текст : непосредственный // Труды Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной энтомологии и арахнологии. Сборник научных трудов № 45. Том 45. – Тюмень : Ризограф, 2003. – С. 214-216.

7. Соболев, В. Е. Урологические заболевания животных : монография / В. Е. Соболев. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 596 с. – Текст : непосредственный.

8. Столбова, О. А. Заболевания кожи различной этиологии у собак / О. А. Столбова. – Текст : непосредственный // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. – 2021. – № 22. – С. 504-508. – DOI 10.31016/978-5-6046256-1-3.2021.22.504-508.

9. Столбова, О. А. Микрофлора кожи у собак и кошек при демодекозной инвазии / О. А. Столбова, Л. Н. Скосырских. – Текст : непосредственный // Труды Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной энтомологии и арахнологии. Сборник научных трудов. Том 53. – Тюмень : Маяк, 2016. – С. 195-200.

10. Столбова, О. А. Сезонная динамика демодекоза собак в условиях города Тюмени / О. А. Столбова. – Текст : непосредственный // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени Н. Э. Баумана. – 2014. – Том 220. – № 4. – С. 215-219.

11. Шамсутдинова, Н. В. Болезни мочевыделительной системы кошек : монография / Н. В. Шамсутдинова. – Казань : Казанская ГАВМ, 2019. – 93 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Abdullaeva, D. T. Stomatit sobak i koshek / D. T. Abdullaeva, O. A. Stolbova. – Текст : непосредственный // Sovremennye nauchno-prakticheskie resheniya v APK. Sbornik statej II vserossijskoj (nacional'noj) nauchno-prakticheskoj konferencii, Tyumen', 26 oktyabrya 2018 goda / Gosudarstvennyj agrarnyj universitet Severnogo Zaural'ya. CHast' 1. – Tyumen' : GAU Severnogo Zaural'ya, 2018. – S. 112-115.

2. Vnutrennie bolezni sobak, koshek i domashnej pticy : uchebnoe posobie dlya vuzov. –Ural'sk : Zapadno-Kazahstanskij agrarno-tekhnicheskij universitet imeni ZHAngir hana, 2013. – 160 s. – Текст : непосредственный.

3. Kovalenko, A. A. Dilatacionnaya kardiomiopatiya u sobak / A. A. Kovalenko, O. A. Stolbova. – Текст : непосредственный // Vestnik Buryatskoj gosudarstvennoj sel'skohozyajstvennoj akademii imeni V. R. Filippova. – 2020. – № 4 (61). – S. 58-64. – DOI 10.34655/bgsha.2020.61.4.009.

4. Plohotnikova, YU. M. Holecistit u koshek / YU. M. Plohotnikova, O. A. Stolbova. – Текст : непосредственный // Dostizheniya molodezhnoj nauki dlya agropromyshlennogo kompleksa. Sbornik materialov LVI nauchno-prakticheskoj konferencii studentov, aspirantov i molodyh uchenyh, Tyumen', 14–18 marta 2022 goda. CHast' 3. – Tyumen' : GAU universitet Severnogo Zaural'ya, 2022. – S. 316-322.

5. Selishcheva, A. V. Ektoparazity u sobak v gorode Tyumeni / A. V. Selishcheva, O. A. Stolbova. – Tekst : neposredstvennyj // Perspektivnye razrabotki i proryvnye tekhnologii v APK. Sbornik materialov nacional'noj nauchno-prakticheskoy konferencii, Tyumen', 21–23 oktyabrya 2020 goda. – Tyumen' : GAU Severnogo Zaural'ya, 2020. – S. 123-127.
6. Skosyrskih, L. N. Analiz zabolevaemosti sobak v gorode Tyumeni / L. N. Skosyrskih, O. A. Korotaeva, O. V. Fadeeva, E. G. Vazhenina. – Tekst : neposredstvennyj // Trudy Vserossijskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta veterinarnoj entomologii i arahnologii. Sbornik nauchnyh trudov № 45. Tom 45. – Tyumen' : Rizograf, 2003. – S. 214-216.
7. Sobolev, V. E. Urologicheskie zabolevaniya zhivotnyh : monografiya / V. E. Sobolev. – Sankt-Peterburg : Lan', 2022. – 596 s. – Tekst : neposredstvennyj.
8. Stolbova, O. A. Zabolevaniya kozhi razlichnoj etiologii u sobak / O. A. Stolbova. – Tekst : neposredstvennyj // Teoriya i praktika bor'by s parazitarnymi boleznyami. – 2021. – № 22. – S. 504-508. – DOI 10.31016/978-5-6046256-1-3.2021.22.504-508.
9. Stolbova, O. A. Mikroflora kozhi u sobak i koshek pri demodekoznoj invazii / O. A. Stolbova, L. N. Skosyrskih. – Tekst : neposredstvennyj // Trudy Vserossijskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta veterinarnoj entomologii i arahnologii. Sbornik nauchnyh trudov. Tom 53. – Tyumen' : Mayak, 2016. – S. 195-200.
10. Stolbova, O. A. Sezonnaya dinamika demodekoza sobak v usloviyah goroda Tyumeni / O. A. Stolbova. – Tekst : neposredstvennyj // Uchenye zapiski Kazanskoj gosudarstvennoj akademii veterinarnoj mediciny imeni N. E. Baumana. – 2014. – Tom 220. – № 4. – S. 215-219.
11. SHamsutdinova, N. V. Bolezni mochevydelitel'noj sistemy kotov : monografiya / N. V. SHamsutdinova. – Kazan' : Kazanskaya GAVM, 2019. – 93 s. – Tekst : neposredstvennyj.

Контактная информация:

Плохотникова Юлия Михайловна. E-mail: plokhotnikova.ym@ibvm.gausz.ru
Столбова Ольга Александровна. E-mail: stolbova@gausz.ru

М.В. Доронина, кандидат философских наук, доцент
кафедры философии и социально-гуманитарных наук,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень

НАУЧНОЕ ПОНЯТИЕ КАК ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ТИП ЦЕЛОСТНОГО ЗНАНИЯ

В данной статье исследуются общие задачи теоретического преобразования биологии путем синтеза представлений и использования свойства интегративности исследуемого предмета. Изучаются предпосылки и причины процесса объединения биологии и возможные пути и последствия теоретизации современной биологической науки. Отмечается, что целостность отображения объекта – важнейшая гносеологическая особенность понятия, без которого нельзя выяснить его природу. Прорабатывается вопрос физикализации биологии и степень экспансии физики в науку о живом. Проанализирован вопрос использования научного понятия как целостной структуры, в частности, биологических объектов и в общем понимании, синтезирующего в себе различные стороны изучаемого объекта. Рассматривается преимущество внедрения физики в биологию по сравнению с другими науками. Автором также акцентируется внимание и на отрицательных моментах данного союза. В заключении делается вывод о методологических отличиях подобных слияний.

Ключевые слова: целостность, научное понятие, систематизация, целостная система, логическая форма мышления, пространство, научная теория, генетический аспект, химическая связь.

M.V. Doronina,
Northern Trans-Ural State Agricultural University

SCIENTIFIC CONCEPT AS A CERTAIN TYPE OF HOLISTIC KNOWLEDGE

This article examines the general tasks of theoretical transformation of biology by synthesizing representations and using the integrativity property of the subject under study. The prerequisites and causes of the process of unification of biology and possible ways and consequences of the theorization of modern biological science are studied. It is noted that the integrity of the object display is the most important epistemological feature of the concept, without which it is impossible to find out its nature. The issue of the physicalization of biology and the degree of expansion of physics into the science of life is being studied. The article analyzes the issue of using the scientific concept as an integral structure, in particular, biological objects and in a general sense, synthesizing various aspects of the studied object. The advantage of introducing physics into biology in comparison with other sciences is considered. The author also focuses on the negative aspects of this union. In conclusion, the conclusion is made about the methodological differences of such mergers.

Key words: integrity, scientific concept, systematization, integral system, logical form of thinking, space, scientific theory, genetic aspect, chemical connection.

Целостность отображения предмета в мышлении является его важнейшей гносеологической особенностью. Целое должно быть в представлении исследователя для того, чтобы он мог вести анализ в направлении, в котором не утрачивается специфика этого

целого. Целостность достигается на основе синтеза результатов исследования в научную систему знания.

Не всякая система знания позволяет отразить предмет в целом, а только так называемая целостная система. Она активно воздействует на компоненты, из которых она образована и, преобразует их соответственно собственной природе. Благодаря свойству интегративности целостность характеризуется новыми качествами и свойствами, не присущими отдельным частям, но возникающими в результате их взаимодействия в определённой системе связи. Научное понятие – это результат интеграции его значения, выражаемого в его различных определениях.

В современной философской литературе можно встретить следующие отличительные признаки понятия: 1) понятие отражает объективно общее; 2) понятие отражает сущность, существенные признаки предметов; 3) понятие является общим для людей, имеющих различные представления; 4) понятие фиксируется в словах; 5) понятие не наглядно. Конечно, этими особенностями обладают и другие формы мышления, такие как суждение, научные теории. Специфику понятия раскрывает его основная гносеологическая функция – функция обозначения и замещения класса реальных объектов науки. Отражение в понятии существенно и общесвязано с этой его основной функцией, и только в этой связи само существенно и может быть понято и определено.

Чтобы выполнить функцию замещения, понятие должно быть знанием некоторой совокупности признаков, это совокупность находится в понятии как нечто целостное, как особый предмет. Содержание его представляет собой единое целостное знание о предмете мысли, благодаря чему последний понимается как определённая целостная совокупность признаков. В этом и заключается характерная черта логической формы мышления [4]. Понятие в состоянии передать объективную общность определённого класса предметов тем, что признаки, отображённые в понятии, понимаются как некоторые единства, общность, как один признак, который в свою очередь может быть сопоставлен с любым предметом, обладающим такими признаками. Это является качественным своеобразием понятия.

Целостность отображения объекта – важнейшая гносеологическая особенность понятия, без которого нельзя выяснить его природу. Она помогает отличить понятие от представления, которое тоже соотносится с классом объектов. Понятие отличается от общего представления тем, что оно является расчленённым на признаки знания о предмете.

Действительно, в отличие от общего представления в содержании научного понятия понимается некоторая совокупность признаков предмета. Но любое описание предмета также является расчленённым на признаки знанием. Отличие понятия от описания предметов в том, что в понятии рассматривается предмет, составленный из признаков, а не просто совокупность признаков [3].

Выполняя функцию обозначения и замещения в познании, понятие выступает как содержание термина, значениями которого являются понятия, отражающие разные аспекты предмета познания.

Термины – это слова или сочетания слов, значения которых определяются в контексте соответствующей теории или вообще в какой-либо отрасли научного знания. Значение терминов научного языка по своему содержанию совпадает с таким понятием, как значение. Значение указывает в познании на операции, которые возможно осуществлять для получения знания. В этом отношении понятия не тождественны значениям, а играют роль последних в научном познании.

Будучи структурным, дифференциальным внутри себя на различные элементы, научное понятие есть целостность, определённая системность своих элементов. Можно представить научное понятие как систему его знаний, образующих в своей совокупности определённую целостность. Эти значения закрепляются в различных определениях научного понятия, вскрывающих различные стороны, аспекты изучаемого явления. Благодаря син-

тезу данных определений научного понятия в единую систему знания складывается целостная картина об изучаемом предмете, отражающая в форме понятия соответствующий уровень познания сущности предмета. Например, понятие пространства, входя в теоретические системы наук, меняет при этом своё содержание, следовательно, и значение становится понятием всё в большей степени общности по мере отражения всего большого многообразия связей. Например, в математике мы имеем дело с понятием пространства, значение которого раскрывается как множество элементов, для которых определено отношение бесконечной близости, расстояние между элементами и т.д. В физике пространство понимается как общая координата материальных объектов и их состояний. Эти определения обобщаются в диалектическом понимании пространства как формы существования материи [2].

Стремление выразить полное, всестороннее, целостное понимание изучаемого предмета в научном понятии через систематизацию его различных определений отражает процесс бесконечного приближения мыслей к объекту. Анализ целостного понятия в чистом виде – это анализ его как системы элементов. В качестве этих понятий элементов берутся не многообразные значения данного понятия, входящего в описание предмета познания.

Важное значение в понимании природы понятия как определённого типа целостного знания принадлежит также его соотношению с научной теорией. Подход к теории как определённой форме систематизации знания позволяет представить её в качестве целостной системы понятий, относящихся к одной предметной области.

Отмечается, что некоторая общность гносеологической природы понятий и теории состоит в том, что развитое, богатое содержанием научное понятие имеет обычно несколько определений и развивается в определённую совокупность понятий. Чтобы понять совокупность понятий как теории, нужно обратить внимание на их единство, а чтобы в понятии увидеть теорию, надо развернуть его как многообразие понятий.

Есть одна из сложившихся форм движения мышления, которое по своему содержанию, по своей форме, по существу совпадает с такой гносеологической формой, как теория. Развитие теории предмета и представляет собой выработку действительно научного понятия предмета [1]. Безусловно, понятие аккумулирует в какой-то степени те существенные свойства и связи предметов, которые устанавливает теория. Но, во-первых, не полностью, потому что содержание теории шире и богаче содержания понятия. Во-вторых, объяснение некоторой совокупности фактов, что является функцией теории, на понятие не распространяется. В-третьих, научное понятие есть особое образование в системе научного знания, имеющее свою структуру и выполняющее определённую функцию.

Диалектическое единство научной теории и входящих в неё понятий проявляется в следующем: во-первых, понятие отражает действительность не само по себе, а только через научную систему, которой оно является. Только в научной системе в результате диалектического синтеза её элементов достигаются новые знания. Во-вторых, научная система опирается на научные понятия как свои элементы, в которых отражаются и закрепляются эмпирические данные. В-третьих, понятие как элемент определённой теоретической системы имеет в ней вполне определённое значение. В результате интеграции в своих знания в разных теоретических системах понятие предстает как определённый тип целостного знания.

Таким образом значение научного понятия является функцией теоретической системы, элементом которой оно является.

При вхождении научного понятия в определённую теоретическую систему происходит частичное изменение его значения, которое можно объяснить как отражение нового ряда существенных признаков, изучение данной теории. Только в рамках определённой теоретической системы, выполняя определённую функцию, понятие приобретает и определённое значение. При этом не только содержание понятия зависит от глубины тео-

рии, но и сама действительность теории определяется определённой теорией и совершенством её понятийного аппарата [7].

Научное понятие как целостная система знания имеет специфический характер по сравнению с категориальной структурой и научной теорией, и исключает возможность как их отождествления, так и абсолютного постановления.

Диалектический подход к научному понятию позволяет рассматривать его как развивающуюся систему научного знания. Развитие научного понятия как определённого типа целостного знания можно раскрыть через преобразованные системы его значений. Можно выделить актуальный и генетический аспекты развития научного понятия. В актуальном аспекте развитие понятия раскрывается как интеграция его значений, имеющая место в комплексе научных дисциплин, теории, образующих данную науку. В генетическом аспекте – как интеграция его значений в различных, исторически сменяющих друг друга научных теориях. Например, можно рассмотреть преобразование системы значений научного понятия на примере понятия «химическая связь». Во всех химических дисциплинах понятие химической связи выражается в самом общем смысле, – это взаимодействие атомов, обуславливающее их соединение в молекулы простых и сложных веществ и присутствующее в качестве основного понятия каждой химической дисциплины [5]. Такой «сквозной» характер понятия «химическая связь» позволяет рассмотреть его как определённую целостность, в качестве элементов которой выступают частные значения этого понятия, раскрывающие различные особенности изучаемого явления. Каждое частное значение, то есть определённый тип химической связи, отражает какое-либо одно существенное свойство структуры взаимодействия атомов, тогда как общее, целостное понятие связи, взятое как интеграция своих значений, характеризует существенные свойства взаимодействия атомов, взятых в их единстве целостности [6].

Так как целостное понятие химической связи отражает не один, а многие аспекты отношения атомов, то нельзя свести его содержание к какому-либо одному типу химической связи (ионная, ковалентная, водородная, металлическая и т.д.), то есть воспроизведение конкретного как единства многообразных определений. В генетическом плане преобразование значений научного понятия об изучаемом объекте в процессе развития науки находит отражение в исторической смене определений научных понятий, в которых закрепляются их различные значения. Это позволяет рассматривать научные понятия как определённый тип целостного знания, элементами которого выступают теоретически сменяющие друг друга определения научных понятий. Данный процесс обозначает, что исторические значения научных понятий не возникают и не существуют изолированно друг от друга, а выступают как элементы определённых теоретических конструкций. Их история – это история смены одних теоретических концепций другими, представляющая естественно-исторический процесс теоретического воспроизведения объекта как целого и находящая отражение в эволюции научного понятия как определённого типа целостного знания.

Поэтому развитие понятия «химическая связь» можно представить как смену его исторических определений, связанных с изменениями теоретических представлений в химии. Согласно современным представлениям, химическая связь возникает между двумя атомами, когда связующая атомы сила настолько велика, что приводит к образованию достаточно устойчивого агрегата, чтобы обеспечить его существование в виде частицы.

Таким образом, в смене исторических определений понятия химической связи, аккумулирующего основное содержание теории химической связи, отражается смена теоретических представлений. В заключение надо отметить, что целостность отображения предмета в мышлении с помощью научного понятия достигается на основе синтеза его определений в единую систему знания.

Библиографический список

1. Актуальные вопросы современного математического образования : монография / Ю. С. Токарева, Н. В. Кононенко, Л. В. Васяк [и др.] ; под редакцией Ю. С. Токаревой, Н. В. Кононенко. – Чита : ЗабГУ, 2021. – 191 с. – Текст : непосредственный.
2. Доронина, М. В. О методологическом значении системного подхода в биологии / М. В. Доронина. – Текст: непосредственный // Астраханский вестник экологического образования. – 2022. – № 2 (68). – С. 122-125.
3. Доронина, М. В. Методология науки: становление, системность, основания, функции / М. В. Доронина, В. И. Табуркин. – Тюмень : Бюро+, 2019. – 148 с. – Текст : непосредственный.
4. Лебедев, С. А. Научная деятельность. Основные понятия : монография / С. А. Лебедев. – Москва : Проспект, 2021. – 136 с. – Текст : непосредственный.
5. Лебедев, С. А. Философия и методология науки : монография / С. А. Лебедев. – Москва : Академический Проект, 2021. – 626 с. – Текст : непосредственный.
6. Методология организации научно-исследовательской деятельности. Коммерциализация и управление интеллектуальной собственностью : учебное пособие / составители В. В. Кондратьев, И. В. Вишнякова. – Казань : КНИТУ, 2022. – 172 с. – Текст : непосредственный.
7. Теремов, А. В. Методология исследовательской деятельности в образовании : учебное пособие / А. В. Теремов. – Москва : МПГУ, 2018. – 112 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Aktual'nye voprosy sovremennogo matematicheskogo obrazovaniya : monografiya / YU. S. Tokareva, N. V. Kononenko, L. V. Vasyak [i dr.] ; pod redakciej YU. S. Tokarevoj, N. V. Kononenko. – CHita : ZabGU, 2021. – 191 s. – Tekst : neposredstvennyj.
2. Doronina, M. V. O metodologicheskom znachenii sistemnogo podhoda v biologii / M. V. Doronina. – Tekst: neposredstvennyj // Astrahanskij vestnik ekologicheskogo obrazovaniya. – 2022. – № 2 (68). – S. 122-125.
3. Doronina, M. V. Metodologiya nauki: stanovlenie, sistemnost', osnovaniya, funkcii / M. V. Doronina, V. I. Taburkin. – Tyumen' : Byuro+, 2019. – 148 s. – Tekst : neposredstvennyj.
4. Lebedev, S. A. Nauchnaya deyatel'nost'. Osnovnye ponyatiya : monografiya / S. A. Lebedev. – Moskva : Prospekt, 2021. – 136 s. – Tekst : neposredstvennyj.
5. Lebedev, S. A. Filosofiya i metodologiya nauki : monografiya / S. A. Lebedev. – Moskva : Akademicheskij Proekt, 2021. – 626 s. – Tekst : neposredstvennyj.
6. Metodologiya organizacii nauchno-issledovatel'skoj deyatel'nosti. Kommercializaciya i upravlenie intellektual'noj sobstvennost'yu : uchebnoe posobie / sostaviteli V. V. Kondrat'ev, I. V. Vishnyakova. – Kazan' : KNITU, 2022. – 172 s. – Tekst : neposredstvennyj.
7. Teremov, A. V. Metodologiya issledovatel'skoj deyatel'nosti v obrazovanii : uchebnoe posobie / A. V. Teremov. – Moskva : MPGU, 2018. – 112 s. – Tekst : neposredstvennyj.

Контактная информация:

Доронина Марина Вячеславовна. E-mail: bio-farm24@yandex.ru

М.В. Доронина, кандидат философских наук, доцент
кафедры философии и социально-гуманитарных наук,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень,
В.В. Волков, аспирант,
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», г. Тюмень

СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ МИРА

В данной статье исследуются области технического знания, отвечающие за закономерности строения, функционирования и развития техносферы и использующие их для конструирования, изготовления и эксплуатации техники. Изучаются предпосылки и причины процессов формирования технической картины мира и ее роль в формировании выбора и актуализации технических проблем. Техническая картина мира стимулирует актуализацию новых аспектов традиционных проблем технического знания. Отмечается, что при создании новых поколений научной и технической аппаратуры технологическое знание формируется в результате противоречивых взаимодействий структурных элементов. Прорабатывается вопрос технического прогнозирования, который может сложиться лишь на основе общих представлений о всей техносфере, то есть на основе картины мира. Проанализирован вопрос использования научного понятия как целостной структуры, в частности, технических объектов и в общем понимании, синтезирующего в себе различные стороны изучаемого объекта. Рассматривается техническая модель мира, которая постепенно приобретает характер устойчивого психологического феномена. Автором также делается акцент и на отрицательных моментах данного события. В заключение делается вывод о двойственном характере устойчивости в развитии техносферы.

Ключевые слова: техническое знание, техническая картина мира, научная парадигма, диалектизация научно-технического знания, системный подход к технической проблеме, научное сознание, техносфера, философское обоснование, практика технического прогнозирования, психологический феномен, обыденное сознание.

M.V. Doronina, V.V. Volkov,
Northern Trans-Ural State Agricultural University

THE ESSENCE AND FUNCTIONS OF THE TECHNICAL PICTURE OF THE WORLD

This article examines the areas of technical knowledge responsible for the patterns of structure, functioning and development of the technosphere and using them for the design, manufacture and operation of equipment. The prerequisites and causes of the processes of forming a technical picture of the world and its role in shaping the choice and actualization of technical problems are studied. The technical picture of the world stimulates the actualization of new aspects of traditional problems of technical knowledge. It is noted that when creating new generations of scientific and technical equipment, technological knowledge is formed as a result of contradictory interactions of structural elements. The issue of technical forecasting is being worked out, which can develop only on the basis of general ideas about the entire technosphere, that is, on the basis of a picture of the world. The article analyzes the issue of using the scientific concept as an integral structure, in particular, technical objects and in a general sense, synthesizing various aspects of the studied object. The technical model of the world is considered, which gradually acquires the character of a stable psychological phenomenon. The author also focuses on the negative aspects of this event. In conclusion, the conclusion is made about the dual nature of sustainability in the development of the technosphere.

Key words: technical knowledge, technical picture of the world, scientific paradigm, dialectification of scientific and technical knowledge, systematic approach to a technical problem, scientific consciousness, technosphere, philosophical justification, practice of technical forecasting, a psychological phenomenon, everyday consciousness.

В основе функционирования и развития техники лежат изученные объективно истинные законы природы и общества, которые человек трансформирует в технические законы. Техническое знание – это область научного знания, изучающая закономерности строения, функционирования и развития техносферы и использующая их для конструирования, изготовления и эксплуатации техники.

Развитие научного и технического знания, как и вообще любая духовная материальная деятельность человека, осуществляется в условиях преодоления проблемных ситуаций. В определённом отношении вся жизнь и деятельность общества представляет собой диалектический процесс формирования и разрешения проблем различного онтологического происхождения [4]. Там, где проблемность является атрибутом человеческой деятельности, она находит свое выражение во всех её структурных элементах (цели, средства, результаты и т.д.). Поэтому основание для выдвижения тезиса существования проблемной подсистемы научного и технического прогресса рассматривается как предпосылка и результат познавательной практической деятельности людей.

В развитии технического знания и, прежде всего, в обосновании его истинности ведущую роль играет техническая картина мира, которая есть система исходных концептуальных принципов и понятий, связанных с наглядными образами, дающая общее представление о техносфере и служащая теоретическим базисом научного исследования в технических науках.

Техническое знание выполняет функцию описания техносферы. Некоторые технические дисциплины имеют своей целью описание определённых фрагментов технической реальности. Функция описания, выполняемая техническим знанием, находится под контролем технической картины мира. Известно, что ядро современной технической картины мира образует парадигму, связанную с кибернетическим понятием стохастического конечного автомата, которая реализована в теории управления техническими системами [1]. В технической картине мира техносфера представляется как подобие электронно-вычислительной машины или автоматизированная система управления. Также техническое знание выполняет функцию объяснения. Объяснение является одним из видов обоснования. Техническая картина мира играет важную роль в обосновании выбора или актуализации технической проблемы [3].

Именно под влиянием технической картины мира в системотехнике сформировалась основная проблема поиска целесообразности для исследования технических систем. Познание целесообразности поведения этих систем способствует формированию концепции или новой научной парадигмы, составляющей одну из основ технической картины мира. Исходя из этой концепции следует, по-видимому, также оценивать и тенденцию к компланарному развитию двух таких исторически связанных дисциплин, как термодинамика и металловедение. Такая тенденция обусловлена взаимодействием физической и технической картины мира и выступает проявлением диалектизации научно-технического знания.

Техническая картина мира стимулирует актуализацию новых аспектов традиционных проблем технического знания, таких как общетехническая проблема надёжности, проблема помехоустойчивости канала связи (центральная проблема радиотехники), проблема технологичности и охлаждения в конструировании радиоэлектронной аппаратуры и т.д. Последняя из перечисленных проблем выдвигает противоречивые требования к конструкции приборов, что стимулирует поиск компромиссных технических решений. При создании новых поколений научной и технической аппаратуры технологическое знание формируется в результате противоречивых взаимодействий структурных элемен-

тов, и, в частности, при рассмотрении требований к отдельным узлам и системам это предположение может служить одним из свидетельств эвристической перспективности системного подхода в решении технической проблемы [2].

Техническое знание выполняет функцию предвидения, то есть прогнозирования, – функционирование технической картины мира является неперенным условием прогнозирования путём развития сложных теоретических систем. Сама теория технического прогнозирования может сложиться лишь на основе общих представлений о всей техносфере, то есть на основе картины мира. Объектами технического прогнозирования являются концепция развития техники, принципы действия технических систем, их основные эксплуатационные параметры, принципиальные конструктивные схемы и структурные решения. Задачи технического прогнозирования включают оценку социально-экономической потребности в новой технике, установление предельных технических возможностей создания новых изделий или систем, формирование параметрических рядов перспективных технических установок и т.д. [5]. Значимость принципов технической картины мира в практике технического прогнозирования возрастает по мере увеличения периода упреждения прогноза.

Технические науки влияют на культуру как опосредованно – через общенаучную картину мира, так и непосредственно – через техническую картину мира, которая интегрируется, включается в культуру нашего времени, становясь общекультурным феноменом. Под этим феноменом мы понимаем явление, присущее всей культуре человечества определённой эпохи, а не культуре в одной лишь социально-экономической формации или одного класса, хотя реальное существование такого феномена различно в разных социально-экономических условиях. Общекультурное значение технической картины мира заключается в том, что она есть специфическое выражение меры соответствия содержания и способов деятельности людей их действительной социально-исторической природе.

Особенностью этой картины является её функционирование на двух уровнях: научного сознания (сознание всего инженерного сообщества) и обыденного сознания. Чтобы терминологически разграничить эти уровни, мы в первом случае будем говорить о научной картине техносферы, во втором – о технической модели мира.

Поскольку техническая картина мира формируется, прежде всего, в сознании инженерного сообщества, то следует выяснить основную причину её возникновения. Она заключается в том, что необходимость скомпенсировать вред, наносимый разделением на фрагменты единой техносферы и обособленным их изучением, то есть дифференциацией технических наук, делает настоятельным выработку целостного представления о техносфере, то есть ее научной картины. Дело заключается, главным образом, не в философской или психологической потребности целостного восприятия техносферы, а в объективной потребности самого технического прогресса, в полноте научного познания многокачественной техносферы, без чего невозможно её дальнейшее развитие и преобразование. Формирование и развитие научной картины мира выступают сегодня неперенным условием создания новых и сложных технических систем и особенно при прогнозировании их развития. Сама же теория технического прогнозирования может сложиться лишь на основе общих представлений о всей техносфере. Эти общие представления и есть нечто иное, как её научная картина.

Прогнозирование развития технических систем нуждается в научной картине мира ещё и потому, что оно в принципе не может быть полностью формализовано, каким бы сложным и изошрённым ни казался математический аппарат теории технического прогнозирования. Поэтому выход в сферу знания, где большую роль играют общие и качественные представления, обеспечивающие гибкость человеческого мышления, не только целесообразен, но и необходим.

Научная картина мира с практикой технического прогнозирования особенно отчётливо проявляется в тех ситуациях, где речь идёт о таких будущих технических системах, например, система гибкого автоматизированного производства, для которой ещё со-

здаются научные теории, и предсказания можно осуществлять пока лишь эмпирическими методами [8]. В таких случаях эта картина позволяет строить определенные гипотезы и предвидения.

Картина техносферы, как и всякая картина мира, даёт нам лишь более или менее адекватное, приближённое отображение связи и отношений реальности, то есть имеет только относительно истинный характер. Инженерным сообществом эта картина воспринимается как адекватный образ исследуемой техносферы благодаря её сознательному или несознательному философскому обоснованию. Это позволяет исследователю объективировать абстрактные теоретические модели, включать в культуру нашей эпохи систему эмпирических и теоретических технических знаний, соотнося с научной картиной техносферы, превращая эту систему знаний, хотя и в очень трансформированном виде, в составной компонент мировоззрения.

Выражение «научная картина техносферы» нельзя понимать как одностороннее, лишь как интеграцию обобщённых данных технических наук и философии. Как ни велика роль науки и философии, они не могут являться естественными источниками формирования научной картины техносферы. В картину не всегда могут включаются также некоторые художественные, социальные или атеистические идеи, так как всякая локальная картина мира является духовным продуктом своей эпохи и испытывает на себе воздействие её культуры.

В отличие от всех других локальных картин мира техническая картина складывается и функционирует на уровне обыденного повседневного сознания, где она выступает технической моделью мира. Эта модель отражает действительность в том виде, в каком она непосредственно, эмпирически дана человеку в его практических действиях, повседневной жизнедеятельности и непосредственно включена в повседневное сознание индивида [6].

Таким образом, укореняясь в обыденном сознании, техническая модель мира постепенно приобретает характер устойчивого психологического феномена. Устойчивость эта объективно играет двоякую роль [7]. С одной стороны, она представляет установку или определённый настрой личности, заключающийся в осознании её ценности и значения для повседневной ориентации в окружающей действительности, с другой же стороны, устойчивость в силу чрезмерного акцентирования ценности такой модели выступает так же как предвзятое, предубеждённое отношение к любым попыткам её критического пересмотра, что, несомненно, тормозит прогресс обыденного сознания.

Библиографический список

1. Андреева, О. Н. Научно-методические основы по проведению диссертационного исследования : учебное пособие / О. Н. Андреева. – Москва : РТУ МИРЭА, 2023. – Часть 1. — 105 с. – Текст : непосредственный.
2. Гусев, Д. А. Естественнонаучная картина мира (исторические и философские аспекты) : учебное пособие / Д. А. Гусев, Е. Г. Волкова, А. С. Маслаков. – Москва : Прометей, 2020. – 472 с. – Текст : непосредственный.
3. Гусейханов, М. К. Естественнонаучные картины мира : учебное пособие / М. К. Гусейханов, О. Р. Раджабов, Ф. М. Гусейханова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2022. – 212 с. – Текст : непосредственный.
4. Доронина, М. В. Экологическое бытие : философско-методологический анализ / М. В. Доронина, В. И. Табуркин. – Тюмень : ГАУ Северного Зауралья, 2018. – 257 с. – Текст : непосредственный.
5. Доронина, М. В. Методология науки: становление, системность, основания, функции / М. В. Доронина, В. И. Табуркин. – Тюмень : Бюро+, 2019. – 148 с. – Текст : непосредственный.

6. Зеленов, Л. А. История и философия науки : учебное пособие / Л. А. Зеленов, А. А. Владимиров, В. А. Щуров ; составители Л. А. Зеленов [и др.]. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 473 с. – Текст : непосредственный.

7. Степин, В. С. Теоретическое знание : структура, историческая эволюция : монография / В. С. Степин. – Минск : Белорусская наука, 2021. – 539 с. – Текст : непосредственный.

8. Тяпин, И. Н. Философские проблемы технических наук : учебное пособие / И. Н. Тяпин. – Москва : Логос, 2020. – 216 с. – Текст : непосредственный.

References

1. Andreeva, O. N. Nauchno-metodicheskie osnovy po provedeniyu dissertacionnogo issledovaniya : uchebnoe posobie / O. N. Andreeva. – Moskva : RTU MIREA, 2023. – CHast' 1. — 105 s. – Tekst : neposredstvennyj.

2. Gusev, D. A. Estestvennonauchnaya kartina mira (istoricheskie i filosofskie aspekty) : uchebnoe posobie / D. A. Gusev, E. G. Volkova, A. S. Maslakov. – Moskva : Prometej, 2020. – 472 s. – Tekst : neposredstvennyj.

3. Gusejhanov, M. K. Estestvennonauchnye kartiny mira : uchebnoe posobie / M. K. Gusejhanov, O. R. Radzhabov, F. M. Gusejhanova. – 2-e izd., pererab. i dop. – Sankt-Peterburg : Lan', 2022. – 212 s. – Tekst : neposredstvennyj.

4. Doronina, M. V. Ekologicheskoe bytie : filosofsko-metodologicheskij analiz / M. V. Doronina, V. I. Taburkin. – Tyumen' : GAU Severnogo Zaural'ya, 2018. – 257 s. – Tekst : neposredstvennyj.

5. Doronina, M. V. Metodologiya nauki: stanovlenie, sistemnost', osnovaniya, funkcii / M. V. Doronina, V. I. Taburkin. – Tyumen' : Byuro+, 2019. – 148 s. – Tekst : neposredstvennyj.

6. Zelenov, L. A. Istoriya i filosofiya nauki : uchebnoe posobie / L. A. Zelenov, A. A. Vladimirov, V. A. SHCHurov ; sostaviteli L. A. Zelenov [i dr.]. – 4-e izd., ster. – Moskva : FLINTA, 2021. – 473 s. – Tekst : neposredstvennyj.

7. Stepin, V. S. Teoreticheskoe znanie : struktura, istoricheskaya evolyuciya : monografiya / V. S. Stepin. – Minsk : Belorusskaya nauka, 2021. – 539 s. – Tekst : neposredstvennyj.

8. Tyapin, I. N. Filosofskie problemy tekhnicheskikh nauk : uchebnoe posobie / I. N. Tyapin. – Moskva : Logos, 2020. – 216 s. – Tekst : neposredstvennyj.

Контактная информация:

Доронина Марина Вячеславовна. E-mail: bio-farm24@yandex.ru

Волков Василий Владиславович. E-mail: volkovvv@gausz.ru

Утвержденные даты:		№1	№2	№3	№4
12	Заседания ред.коллекции	21.02.2024	21.05.2024	21.08.2024	21.11.2024
	Выпуск журнала в печать	25.03.2024	25.06.2024	25.09.2024	25.12.2024

Мир инноваций №1 (28), 2024

**Теоретический и научно-практический
мультидисциплинарный журнал**

Материалы публикуются в авторской редакции

СМИ теоретический и научно-практический мультидисциплинарный журнал
«Мир инноваций» / «World of innovation». «Svet inovace»
размещается в сети Internet (научной электронной библиотеке eLIBRARY ID: 64226,
ИТАР-ТАСС, РГБ, КиберЛенинка ID: 35492, ЭБС ibooks.ru, ЦНСХБ
Центральная библиотека им. В.И. Ленина, AGRIS, LENS)

За достоверность информации в опубликованных материалах ответственность несут авторы публикаций.
Редакция журнала оставляет за собой право редактировать статьи.
С требованиями к публикации статей можно ознакомиться на сайте: <https://www.mirinn.ru/авторам/оформление-статей/>

Дата выхода: 25.03.2024. Бумага Vallet. Печать оперативная.
Усл. печ. л. 2,09. Тираж 500 экз. Заказ № 1208.